

УДК: 330

DOI: 10.5281/zenodo.12622343 <https://zenodo.org/record/12622343>

ПРАКТИКА ДВИЖЕНИЯ СССР К ПОСТКАПИТАЛИЗМУ: НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ (ТЕЗИСЫ К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)

Колганов Андрей Иванович¹

Доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия, (onaglo@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Ключевые слова: *посткапитализм, капитализм, социализм, материальные предпосылки, производительные силы, производственные отношения, революция, пролетариат, крестьянство, бюрократия*

Для цитирования: Колганов А.И. Практика движения СССР к посткапитализму: нерешенные вопросы (тезисы к постановке проблемы) // Вопросы политической экономии. 2024. № 2(38). С. 60-74.

THE PRACTICE OF THE USSR'S MOVEMENT TOWARDS POST- CAPITALISM: UNRESOLVED ISSUES (THESES TO THE PROBLEM STATEMENT)

Andrey I. Kolganov

Doctor of Economics, Chief of the Laboratory of the comparative studies of socio-economic systems, Lomonosov Moscow State University, Economic Faculty, Moscow, Russia, (onaglo@mail.ru), (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Keywords: *post-capitalism, capitalism, socialism, material prerequisites, productive forces, production relations, revolution, proletariat, peasantry, bureaucracy*

For citation: Kolganov A.I. The practice of the USSR's movement towards post-capitalism: unresolved issues (theses to the problem statement). Problems in Political Economy. 2024;2(38): 60-74.

JEL codes: P100, P200, P270

Введение

Попытка выйти за пределы капиталистического общества, предпринятая в СССР, дает нам крайне ценный пример столкновения с проблемами, возникающими при переходе от капитализма к социализму в условиях недостаточности материальных и социально-экономических предпосылок для этого. С такими проблемами, пусть

¹ © Колганов А.И., 2024

и с меньшей остротой, столкнется любая страна, выходящая за пределы капитализма, потому что этот переход вряд ли когда-либо будет совершаться в условиях абсолютной полноты и зрелости всех необходимых предпосылок. Советскому Союзу не удалось в достаточной мере решить эти проблемы, и именно поэтому на понимание этих проблем должно быть обращено самое пристальное внимание.

Большевики, ставя перед собой задачу разрешения противоречий развития Российской империи революционным путем, не рассматривали грядущую революцию как социалистическую. Недостаточность в России объективных предпосылок для перехода к социализму была им совершенно ясна, и в этом вопросе они не расходились, например, с меньшевиками. Разногласия с ними заключались в другом вопросе – следует ли в таких условиях пролетарской партии брать власть?

Тем не менее, большевики в перспективе рассчитывали и на социалистические преобразования, в том случае, если революция в России послужит сигналом для развертывания мировой, или хотя бы европейской революции. В этом случае возникала бы возможность опереться на поддержку более развитых в социально-экономическом отношении стран, и тем самым приобрести необходимые для движения к социализму предпосылки.

Однако мировая революция, вслед за российской, все не начиналась (несмотря на острые революционные события в ряде европейских стран); в то же время Советская Россия подверглась интервенции ведущих империалистических держав. И перед большевиками встал вопрос: какова должна быть их стратегия в условиях не просто политически изолированного развития революции в России, но и мощнейшего силового давления извне?

Практика решения проблемы социалистических преобразований в условиях недостаточной зрелости российского капитализма

Первым ответом на этот вопрос была политика «военного коммунизма», которая должна была позволить российской революции продержаться до наступления запаздывающей мировой. Задача «продержаться» была решена, но мировая революция явно откладывалась надолго. В этих условиях оказался неизбежен переход к другой стратегии, учитывающей необходимость опираться на недостаточные предпосылки социализма в России, и легализующей соответствующую этой недостаточности многоукладную (смешанную) экономику, включающую как капиталистические, так и значительные докапиталистические элементы.

В такой ситуации естественным образом вставала альтернатива: либо, как предлагали меньшевики, отказаться от социалистических преобразований (а заодно и от политической власти – ибо зачем у власти коммунистическая партия, если она не собирается вести к социализму?), либо найти способ каким-то образом подвести под эти преобразования необходимую материальную основу.

Отказ от политической власти для большевиков по окончании гражданской войны был не только равносителен коллективному самоубийству, но и означал установление в России власти соперничающих военных клик, опирающихся на поддержку столь же соперничающих империалистических держав. Понятно, что выбор был сделан иной, и этот выбор был четко сформулирован В.И. Лениным в его статье «О нашей революции»: «Если для создания социализма требуется определенный уровень культуры (хотя никто не может сказать, каков именно этот опре-

деленный «уровень культуры», ибо он различен в каждом из западноевропейских государств), то почему нам нельзя начать сначала с завоевания революционным путем предпосылок для этого определенного уровня, а потом уже, на основе рабоче-крестьянской власти и советского строя, двинуться догонять другие народы» (Ленин, 1970с, с. 381).

Таким образом, переход власти к трудящимся классам рассматривался Лениным как политическая предпосылка завоевания необходимого уровня цивилизации: «Для создания социализма, говорите вы, требуется цивилизованность. Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму?» (Ленин, 1970с, с. 381).

Решение возможное, но чреватое острейшими противоречиями. Прежде всего, на дистанции, отделяющей момент взятия власти от момента завоевания необходимых предпосылок для социализма, неизбежно существование капиталистического и мелкотоварного (а в России еще и патриархального) укладов, с соответствующими классами, социальными группами и свойственными им социально-экономическими интересами. Будут ли эти классы и социальные группы, и, прежде всего, самая массовая из них – крестьянство, поддерживать строительство социализма? Может быть, но только в том случае, если пролетарская власть сумеет удовлетворить их экономические интересы. А можно ли решить эту задачу, если концентрировать ресурсы на росте и укреплении государственного сектора, в рамках которого должно происходить наращивание материальных предпосылок социализма?

Каковы же будут общественные отношения в стране, где объективные материальные и социально-экономические предпосылки для развития капитализма (а именно: широкий базис в виде мелкотоварного уклада в сельском хозяйстве, ремесле и торговле) значительно шире и прочнее, нежели для социализма? И каков будет характер производственных отношений в государственном секторе, контролируемом пролетарским государством, но опирающимся на материальную базу, соответствующую в лучшем случае капиталистическим производственным отношениям?

В общем виде характер противоречий, возникающих при взятии власти и попытках движения к новой ступени общественного развития при недостаточных для этого предпосылках, был хорошо показан Фридрихом Энгельсом в 1850 году:

«Самым худшим из всего, что может предстоять вождю крайней партии, является вынужденная необходимость обладать властью в то время, когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство. То, что он может сделать, зависит не от его воли, а от того уровня, которого достигли противоречия между различными классами, и от степени развития материальных условий жизни, отношений производства и обмена, которые всегда определяют и степень развития классовых противоречий. То, что он должен сделать, чего требует от него его собственная партия, зависит опять-таки не от него самого, но также и не от степени развития классовой борьбы и порождающих ее условий; он связан уже выдвинутыми им доктринами и требованиями, которые опять-таки вытекают не из данного соотношения общественных классов и не из данного, более или менее случайного, состояния условий

производства и обмена, а являются плодом более или менее глубокого понимания им общих результатов общественного и политического движения. Таким образом, он неизбежно оказывается перед неразрешимой дилеммой: то, что он может сделать, противоречит всем его прежним выступлениям, его принципам и непосредственным интересам его партии; а то, что он должен сделать, невыполнимо. Словом, он вынужден представлять не свою партию, не свой класс, а тот класс, для господства которого движение уже достаточно созрело в данный момент. Он должен в интересах самого движения отстаивать интересы чуждого ему класса и отделяться от своего класса фразами, обещаниями и уверениями в том, что интересы другого класса являются его собственными. Кто раз попал в это ложное положение, тот погиб безвозвратно» (Энгельс, 1956, с. 422-423).

Разумеется, положение большевиков было не столь безнадежно, как в описанной Энгельсом ситуации. Все-таки некоторые материальные предпосылки для движения к социализму (пусть недостаточные) в России были. Капитализм уже достиг довольно высокого уровня развития, и капиталистический сектор создавал более половины национального дохода и обеспечивал занятость примерно 30% трудоспособного населения. В стране были созданы все основные отрасли современной промышленности и уже формировались капиталистические монополии. В то же время крупная фабрично-заводская промышленность охватывала лишь около 5% занятых. И это означало, что большевики могут все же действовать в интересах пролетариата и социалистического строительства – но лишь частично, с оглядкой на интересы других классов, и прежде всего крестьянства, которое представляло собой массовую социальную базу для развития капитализма. Да и сам капиталистический сектор нельзя было сбрасывать со счетов. Ленин прямо заявил об этом на XI съезде РКП(б): «Необходимо дело поставить так, чтобы обычный ход капиталистического хозяйства и капиталистического оборота был возможен, ибо это нужно народу, без этого жить нельзя» (Ленин, 1970b, с. 86).

Такого рода противоречия также предвидел Фридрих Энгельс, анализируя перспективы взятия власти пролетарской партией в Германии, в условиях недостаточного уровня развития капитализма. И этот анализ в какой-то мере соответствовал – с неизбежными поправками, – также и условиям России 60 лет спустя:

«Мне думается, что в одно прекрасное утро наша партия вследствие беспомощности и вялости всех остальных партий вынуждена будет стать у власти, чтобы в конце концов проводить все же такие вещи, которые отвечают непосредственно не нашим интересам, а интересам общереволюционным и специфически мелкобуржуазным; в таком случае под давлением пролетарских масс, связанные своими собственными, в известной мере ложно истолкованными и выдвинутыми в порыве партийной борьбы печатными заявлениями и планами, мы будем вынуждены производить коммунистические опыты и делать скачки, о которых мы сами отлично знаем, насколько они несвоевременны. При этом мы потеряем головы – надо надеяться, только в физическом смысле, – наступит реакция и, прежде чем мир будет в состоянии дать историческую оценку подобным событиям, нас станут считать не только чудовищами, но и дураками, что уже гораздо хуже» (Энгельс, 1962, с. 490-491).

Руководители партии большевиков все же не были обречены «погибать безвозвратно» и «терять головы». Те материальные предпосылки социализма, которые,

хотя и в узких пределах, все же существовали в России, позволяли рассчитывать на более благоприятный исход. Но главная проблема состояла в том, сумеют ли большевики на базе этих предпосылок так развернуть преимущества зарождающихся социалистических отношений, чтобы это позволило Советскому Союзу обогнать наиболее развитые капиталистические страны в материальном и экономическом отношении?

И тут мы сталкиваемся с проблемой формирования именно таких, более прогрессивных, чем капиталистические, производственных отношений, в том хозяйственном укладе, который контролировался пролетарским государством. Оказалось, что не только материальные, но и социальные, и культурные, и политические предпосылки для того, чтобы государственный сектор в СССР был не просто разновидностью государственного капитализма, а создал образец производственных отношений более высокого типа, оказались недостаточны. Этот сектор, если так можно выразиться, завис в переходном состоянии между государственным капитализмом и социализмом.

Резюмируя результаты попыток выйти за пределы капитализма в СССР, можно с позиций сегодняшнего дня тезисно сформулировать ряд выводов:

1. Проблема выхода на принципиально новый уровень производительных сил и, соответственно, на более высокую производительность труда

В Советской России было явно недостаточными материальные предпосылки не только для социализма, но и, более того, в ней недостаточными были предпосылки даже для такой зрелой капиталистической системы, которая охватывала бы все народное хозяйство. Таким образом, в СССР сначала надо было создать материальные предпосылки для входа, выражаясь словами В.И. Ленина, «в преддверие социализма»: «Неужели не ясно, – писал В.И. Ленин, – что в материальном, экономическом, производственном смысле мы еще в «преддверии» социализма не находимся? И что иначе, как через это, не достигнутое еще нами, «преддверие», в дверь социализма не войдешь?» (Ленин, 1969, с. 303). А это, не достигнутое преддверие, есть ни что иное, как государственно-монополистический капитализм. Поэтому индустриализация, культурная революция, и преобразование аграрного сектора на индустриальной основе позволяли СССР решить задачу создания материальной базы именно для того, чтобы войти в это преддверие, то есть в современный уровень развития капитализма, а вовсе не для входа в «дверь социализма». А вот создать производительные силы, адекватные для социалистического общества, то есть качественно более высокие, нежели капиталистические, Советский Союз не смог.

При этом руководство СССР явно в недостаточной мере осознавало содержание задачи создания материально-технической базы для социализма. Даже в работах В.И. Ленина трудно найти более или менее ясные указания на то, в чем материальная база социализма должна превзойти материальную базу капитализма. Правда, отдельные замечания самого общего характера у него есть, прежде всего о необходимости превзойти капитализм по уровню производительности труда. С технической точки зрения материальную базу социализма он видел таким образом: «Единственной материальной основой социализма может быть крупная машинная промышленность, способная реорганизовать и земледелие. Но этим общим положением нельзя ограничиться. Его необходимо конкретизировать. Соот-

ветствующая уровню новейшей техники и способная реорганизовать земледелие крупная промышленность есть электрификация всей страны» (Ленин, 1970, с. 9). Но фактически Ленин описывает здесь не материальную базу собственно социализма, а необходимые материальные предпосылки социализма.

Понятно, что эта характеристика соответствовала тогдашнему уровню развития техники, и фантазировать о ее будущих достижениях, ведущих нас в социалистическое общество, было бы беспочвенно. Но в работах Маркса содержались – без всякой технической конкретизации – те условия, которым должны соответствовать производительные силы будущего общества. Хотя подготовительные рукописи к «Капиталу» (где этот вопрос был намечен более конкретно) были тогда еще не известны, можно было обратиться к словам Маркса из III тома «Капитала»:

«Царство свободы начинается в действительности лишь там, где прекращается работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью, следовательно, по природе вещей оно лежит по ту сторону сферы собственно материального производства. Как первобытный человек, чтобы удовлетворять свои потребности, чтобы сохранять и воспроизводить свою жизнь, должен бороться с природой, так должен бороться и цивилизованный человек, должен во всех общественных формах и при всех возможных способах производства. С развитием человека расширяется это царство естественной необходимости, потому что расширяются его потребности; но в то же время расширяются и производительные силы, которые служат для их удовлетворения. Свобода в этой области может заключаться лишь в том, что коллективный человек, ассоциированные производители рационально регулируют этот свой обмен веществ с природой, ставят его под свой общий контроль, вместо того чтобы он господствовал над ними как слепая сила; совершают его с наименьшей затратой сил и при условиях, наиболее достойных их человеческой природы и адекватных ей. Но тем не менее это все же остается царством необходимости. По ту сторону его начинается развитие человеческих сил, которое является самоцелью, истинное царство свободы, которое, однако, может расцвести лишь на этом царстве необходимости, как на своем базисе. Сокращение рабочего дня — основное условие» (Маркс, 1962, с. 386-387).

А позволит ли крупная машинная индустрия и электрификация всей страны уйти от работы, диктуемой «нуждой и внешней целесообразностью» и обеспечить «развитие человеческих сил, которое является самоцелью», по ту сторону материального производства? Да еще и существенно сократить рамки рабочего времени? Эти вопросы ни Лениным, ни кем-либо еще из теоретиков социализма того периода (в том числе и зарубежных) поставлены не были.

Неудивительно, что политические наследники Ленина, не обладавшие его теоретическим кругозором, не подозревали о самой возможности постановки такого вопроса, и считали достаточным для построения социализма хотя бы немного возвыситься над капитализмом по производительности труда и его технической вооруженности. Однако, декларируя соответствующие цели, они не имели представления, как этих целей достигнуть.

Впечатляющий рывок, который был совершен на этапе индустриализации (конец 20-х – начало 60-х гг. XX века), приблизил СССР к уровню передовых капиталистических держав. Однако по мере приближения к этому уровню темпы экономического роста стали замедляться, и, в конце концов, разрыв перестал сокращаться.

Более того, в процессе формирования материальной базы, подобной материальной базе зрелого капиталистического общества, был утрачен первоначальный социальный импульс движения к социализму. Если в 1917 году в России, в стране недостаточно развитого капитализма, сложилась революционная ситуация, открывавшая путь к социалистическому строительству, то в конце 80-х годов XX века, в гораздо более развитом с материально-технической точки зрения Советском Союзе, не только не продолжилось движение к социализму, но возникла контрреволюционная ситуация.

2. Производительные силы и производственные отношения социализма

Эта проблема упиралась не только в уровень техники и технологий. С точки зрения марксизма, новый экономический строй сам создает себе адекватные производительные силы под влиянием зародившихся еще на старой материальной базе новых производственных отношений. Стоит заметить также, что одни и те же технико-технологические решения в условиях разных производственных отношений обеспечивают разный уровень производительности. Примером могут служить мануфактуры на основе применения с одной стороны, крепостного, а с другой – наемного труда. Поэтому следует задать себе вопрос: а сложились ли в СССР принципиально новые производственные отношения, которые имели бы преобладающее значение в советской экономической системе, и которые были бы способны обеспечить выход производительных сил на качественно новый уровень? Можно ли было ожидать от возникающих новых производственных отношений стимулов в сторону нового технологического рывка, по своей глубине сопоставимого с капиталистическим промышленным переворотом?

Вероятно, отсутствие успеха в экономическом соревновании с капитализмом заставляет склоняться к отрицательному ответу. А как же быть с общественной собственностью на средства производства, с директивным планированием в народно-хозяйственном масштабе, с распределением по труду? Да, все эти экономические формы выходили за рамки капиталистических производственных отношений, но, как оказалось, их некапиталистическая природа не во всех отношениях была посткапиталистической. Советская модель директивного планирования основывалась на централизации функций в руках государственного аппарата, и таким образом основная масса членов общества оказалась вне соответствующих производственных отношений. Рядовые граждане выступали лишь исполнителями планов, которые составлялись не ими, за их спиной.

Аналогично распределение по труду, как и распределение через общественные фонды потребления, носило характер государственно-бюрократического патернализма. Нормы, расценки, тарифные разряды, правила предоставления благ через общественные фонды – все это решалось главным образом государственным аппаратом, а не трудящимися.

Соответственно оказались выстроены и отношения собственности, которые выступают результатом тех отношений, которые складываются в процессе производства. В рамках государственной собственности сформировалось явное преимущество реальных функций бюрократического аппарата государства над теми функциями, которые были доступны рядовым гражданам. Граждане получали возможность в основном лишь пользования общественной собственностью (всеобщая занятость) и результатами ее экономической реализации (распределение

по труду и через общественные фонды потребления), в то время как функции владения и распоряжения были сосредоточены в руках бюрократической иерархии.

Была ли такая концентрация функций в руках бюрократического аппарата абсолютной? Нет, на протяжении всего существования СССР существовал некоторый компромисс между бюрократией и рядовыми гражданами, допускавший граждан, хотя и в очень узких пределах, к решению вопросов производства и распределения. Фактически именно наличие этого компромисса обуславливало наличие реальных элементов социализма в советском обществе. Однако неоднократно предпринимавшиеся попытки расширить эти пределы носили характер экспериментов, иногда получавших довольно широкие масштабы, но неизменно затухавших или выхолащивавшихся под давлением бюрократии.

3. Формальный характер преодоления капиталистических и мелкотоварных производственных отношений

Нередко в качестве аргумента в пользу социалистической природы общественных отношений в СССР выдвигается факт ликвидации капиталистического и мелкотоварного экономических укладов, и, соответственно, преодоление отношений эксплуатации. Однако при этом остается в стороне вопрос: на какой основе произошло это преодоление? Были ли капиталистические производственные отношения или отношения мелкого товарного производства вытеснены более прогрессивным способом производства? Казалось бы, простое сравнение рядового крестьянского хозяйства 20-х годов XX века и механизированного крупного колхозно-совхозного производства 50-х или 70-х годов того же века явно говорит в пользу последнего. Но был ли колхоз образца 20-х годов эффективнее индивидуального крестьянского хозяйства того же периода? И было ли крупное механизированное производство в колхозе второй половины XX века эффективнее индивидуального фермерского хозяйства где-нибудь в Канаде или в Финляндии? Ответ будет, как минимум, неоднозначный. Превзойти капиталистическое фермерство развитых стран сельскому хозяйству СССР не удалось.

И вопрос тут опять-таки не только в оснащенности техникой. Индивидуальное крестьянское хозяйство было заменено колхозно-совхозным производством не в результате выигрыша последним в экономическом соревновании с мелким крестьянином, а путем административного нажима, сделавшего существование индивидуального хозяйства практически невозможным. То же самое можно сказать и про капиталистический сектор. Он не был вытеснен государственным и кооперативным сектором экономически. Его функционирование было поставлено в невозможные условия путем установления заведомо высоких налоговых и арендных ставок, а также последовательного ограничения разрешенных видов деятельности, доступа к сырью и материалам, кредиту и т.д. Но самое главное заключалось в том, что ликвидация вместе с капиталистическим сектором отношений капиталистической эксплуатации не означала и ликвидации экономических условий для этой эксплуатации.

Да, советский рабочий был избавлен от «наемного рабства» у капиталиста. Но он не был избавлен от «фабричного рабства». Выражаясь точнее, не было преодолено то свойственное фабричной системе разделение труда, которое лежит в основе разделения общества на капиталистов и наемных работников. Фигура капиталиста была устранена, но осталось разделение функций в процессе производства, когда одни заняты в непосредственном трудовом процессе, а другие управляют,

распоряжаются, распределяют, планируют, определяют цели и задачи. А потому остается и фабричная дисциплина труда, при которой управляющие объективным положением вещей вынуждены заботиться о том, чтобы привязать рабочего к тем условиям, которые диктуются функционированием системы машин на фабрике. «Фордизм» и «тейлоризм» не случайно воспроизводились на советской почве, хотя их постепенно стыдливо перестали называть их собственными именами. Тем самым в СССР произошло лишь формальное освобождение труда (но не реальное) – поскольку было преодолено лишь формальное подчинение труда капиталу (то есть снятие социально-экономической формы – производственных отношений эксплуатации труда капиталом), а все материальные основы реального подчинения остались практически в неприкосновенности.

4. Не достигнутые материальные и социально-экономические условия реального освобождения труда

Чего же не хватило Советскому Союзу для реального освобождения труда? С материально-технической точки зрения не были обеспечены (вспомним процитированное место из «Капитала»), во-первых, условия выхода человека из непосредственного процесса производства, и во-вторых, сокращение рабочего времени до таких пределов, которые открывали бы возможность для развития человека хотя бы в пространстве свободного времени, даже если такая возможность не была еще создана для всех в пределах рабочего времени.

На фазе социализма речь пока не идет о том, чтобы все члены общества вышли из непосредственного процесса производства или о том, чтобы рабочее время (время участия в непосредственном процессе производства) стало значительно меньше, чем время для свободного развития человека. Нет, на этой фазе должны быть обеспечены пока лишь условия, обеспечивающие постоянное движение в указанном направлении.

Социализм еще не может создать каждому человеку условия для проявления и всестороннего развития его способностей в рабочее время и не может сделать свободное время основным пространством деятельности человека. При социализме еще остается экономическое принуждение к труду, «работа, диктуемая нуждой и внешней целесообразностью», работа ради заработка. Но он может обеспечить мощнейший импульс со стороны социально-экономических отношений, открыв каждому человеку путь к свободному участию в формировании, совместно с другими членами общества, их общественных связей и отношений (принцип свободной ассоциации + принцип работающей ассоциации).

Материальные предпосылки, необходимые для реализации такого пути развития, достаточно серьезны. На той фазе развития, которую называют поздним индустриальным обществом, они все еще не обеспечены. Должна быть достигнута достаточно высокая степень автоматизации производственных процессов, как освобождающая человека от рутинных трудовых функций, так и обеспечивающие сокращение продолжительности рабочего времени, причем не только непосредственно в материальном производстве. Вопрос автоматизации сферы обслуживания остается пока под большим вопросом, поскольку здесь играет большую роль личное взаимодействие людей. Возможно, решение лежит на пути превращения сферы обслуживания из «сферы прислуживания» в сферу взаимных услуг, через преодоление разделения труда между обслуживающими и обслуживаемыми?

Такая оценка производительных сил социализма помогает понять, что СССР был крайне далек от этого уровня, и лишь в некоторых очень узких сегментах (сфера научных исследований и разработок, педагогическое творчество и ряд других) давал возможность небольшим группам людей и отдельным личностям как-то приблизиться к чему-то похожему. Этот материальный уровень и сейчас нигде не достигнут, хотя предпосылки его достижения значительно расширились.

Но почему Советский Союз не смог создать достаточные социально-экономические условия (т.е. прежде всего производственные отношения), которые вели бы его к формированию необходимой материальной базы социализма?

5. Раскол революционного движения в Советской России на управляющих и управляемых, социальное расслоение в процессе движения к социализму

Нельзя сказать, что в СССР не предпринимались значительные усилия по формированию социалистических общественных отношений, как продуктов социального творчества широких масс. Однако одновременно с этими усилиями действовала и контртенденция, имевшая, к сожалению, более сильные объективные основания в советском обществе. Борьба за движение к социализму была делом активного революционного меньшинства. На начальном этапе революционных преобразований В.И. Ленин полагал, что энергии этого активного меньшинства будет достаточно и для формирования нового государственного аппарата, и для обеспечения контроля снизу над этим аппаратом. Однако вскоре он с горечью убедился, что та активная часть социальной прослойки рабочих и интеллигенции, на которую можно опереться, оказалась недостаточна даже для создания нового государственного аппарата, не говоря уже о массовом контроле этого аппарата снизу. Более того, социальная база революционного движения, при взятии власти пролетарской партией, очень быстро претерпела расслоение на лиц, занятых в партийно-государственном аппарате, и тех, кто не был в нем занят. Недостаточность социальной базы для осуществления контроля государственного аппарата привела к тому, что этот аппарат стал успешно (хотя и не без борьбы) эмансипироваться от контроля снизу. Это еще более усилило бюрократизацию государственного аппарата и узурпацию им всех тех функций, которые должны были быть предметом массового социального творчества. Таким образом, указанное расслоение углублялось и закреплялось.

Хотя социальные лифты в советской системе работали довольно активно, обеспечивая приток людей снизу в партийно-государственный аппарат, попадание в этот аппарат сразу же меняло социальный статус человека, противопоставляя его рядовым гражданам.

6. Возможности позитивного преодоления противоречий движения СССР за пределы капитализма

Означает ли все сказанное выше, что неудача социалистического проекта в СССР была фатально предопределена? Определенно нет, не означает. Из сказанного лишь следует вывод о весьма существенных препятствиях на пути движения к социализму в условиях недостаточности материальных предпосылок в исходном пункте этого движения. Разумеется, эти препятствия значительно снижали шансы на победоносное движение к социализму. В.И. Ленин прекрасно осознавал, что удача на этом пути отнюдь не гарантирована: «Весь вопрос – кто кого опередит? Успеют капиталисты раньше сорганизоваться, – и тогда они коммунистов прогонят,

и уж тут никаких разговоров быть не может. Нужно смотреть на эти вещи трезво: кто кого?» (Ленин, 1970а, с. 161).

Эту тревогу Ленин повторил и развил в своем выступлении на XI съезде РКП(б): «Тут предстоит «последний и решительный бой», тут больше никаких, ни политических, ни всяких других, обходов быть не может, ибо это экзамен соревнования с частным капиталом. Либо мы этот экзамен соревнования с частным капиталом выдержим, либо это будет полный провал» (Ленин, 1970b, с. 83). Фактически речь шла о том, что пролетарское государство должно научиться хозяйствовать хотя бы так же эффективно, как хозяйствуют капиталисты – а до этого, как подчеркивал Ленин, было еще очень далеко. Но сравняться с капиталистами, это всего лишь полдела – это позволяет удержать власть и продолжить строительство социализма. А для того, чтобы войти в дверь социализма, нужно, как было сказано выше, нечто большее...

Впрочем, на начальном этапе революционных преобразований пролетарскому государству надо было научиться хозяйствовать хотя бы не хуже капиталистов, научиться тому, как поставить экономику хотя бы по-капиталистически, ограничив худшие проявления капитализма контролем пролетарского государства. Но и с этой задачей дело обстояло отнюдь не блестяще. Вот как описывал проблему Ленин: «Вопрос в том, что ответственный коммунист – и лучший, и заведомо честный, и преданный, который каторгу выносил и смерти не боялся, – торговли вести не умеет, потому что он не делец, этому не учился и не хочет учиться, и не понимает, что с азов должен учиться» (Ленин, 1970b, с. 82). Эту необходимость – учиться вести хозяйство у классово враждебных социальных слоев, потому что больше этому научиться не у кого, потому что нет в мире еще опыта социалистического хозяйства, который можно усвоить, – Ленин подчеркивал неоднократно: «...не важничай, не чванься, что ты коммунист, а там какой-то приказчик беспартийный, а может быть белогвардеец, и наверное белогвардеец, умеет делать дело, которое экономически надо сделать во что бы то ни стало, а ты не умеешь» (Ленин, 1970b, с. 82).

Но Ленин видел угрозу не только в провале соревнования с капитализмом по части умения хозяйствовать. Его беспокоила и другая перспектива, связанная с влиянием имеющих очень прочную объективную почву социально-экономических интересов, направленных в сторону капиталистического развития. Он характеризовал эту угрозу таким образом: «...приходит номер «Смены Вех» и говорит напрямик: «У вас это вовсе не так, это вы только воображаете, а на самом деле вы скатываетесь в обычное буржуазное болото, и там будут коммунистические флажки болтаться со всякими словечками». Это очень полезно, потому что в этом мы видим уже не простой перепев того, что мы постоянно кругом себя слышим, а просто классовую правду классового врага. Такую вещь очень полезно посмотреть, которая пишется не потому, что в коммунистическом государстве принято так писать или запрещено иначе писать, а потому, что это действительно есть классовая правда, грубо, открыто высказанная классовым врагом.

<...> Враг говорит классовую правду, указывая на ту опасность, которая перед нами стоит. Враг стремится к тому, чтобы это стало неизбежным. Сменовеховцы выражают настроение тысяч и десятков тысяч всяких буржуев или советских служащих, участников нашей новой экономической политики. Это – основная и действительная опасность» (Ленин, 1970b, с. 93-94).

«Основная и действительная опасность» не реализовалась ни в 20-е, ни в 30-е годы XX века. Но она реализовалась 70 лет спустя, именно потому, что капитализм и мелкотоварное производство в СССР не были преодолены экономически – они были вытеснены административным нажимом, а их материально-экономические корни сохранились. И это было бы полбеды, если бы удалось подспудной, скрытой, тенденции к капиталистическому развитию противопоставить возможность движения к более высокому способу производства, открывающему для граждан страны гораздо больше возможностей по самым разным направлениям: для самореализации, для культурного развития, для удовлетворения потребностей. С этой целью было сделано немало, и достижения СССР по этой части трудно оспорить. Кое в чем (например, по уровню общедоступных возможностей культурного развития) удалось даже превзойти капитализм. Однако сделанного было недостаточно, потому что по большинству направлений социально-экономического развития СССР обойти капиталистические страны не смог.

Так что же можно было сделать в тех реальных условиях, в которых начиналось строительство социализма, а не в тех, которые хотелось бы иметь? Если считаться с реальностью бюрократизации партийно-государственного руководства страной, то и в этих условиях можно было сделать многое – не фантазируя, а опираясь на те реальные процессы, которые шли в Советской стране. Для этого было необходимо избежать ряда принципиальных политических ошибок, допущенных в конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века.

Первая из них – тот способ, которым было проведено сворачивание новой экономической политики. То, что форсированная индустриализация, равно как и коллективизация села были вынужденной необходимостью (в том числе по очевидным геополитическим соображениям), в этом у меня нет сомнений. Но для этого не нужно было расправляться с весьма небольшим капиталистическим сектором, не нужно было проводить коллективизацию в основном за один-два года, не нужно было вынуждать промышленность гнаться за нереальными темпами. Все равно в итоге результаты и коллективизации, и индустриализации оказались именно такими, какие планировались первоначально, но за попытку ничем не обоснованного «большого скачка» пришлось заплатить огромными человеческими и экономическими потерями.

Вторая ошибка – отказ от настоятельных советов Ленина учиться хозяйствовать у капиталистов, и переход на позиции так ненавидимого им «комчванства». В результате был проведен погром и без того недостающих кадров специалистов путем массовой фальсификации процессов «вредителей», что нанесло огромный урон делу управления и планирования в народном хозяйстве, и было одной из причин первой из указанных ошибок.

Третья ошибка – поддержка на словах и зажим на деле инициатив рабочего класса по овладению навыками самостоятельного участия в решении хозяйственных вопросов. Эти инициативы, развившиеся в годы первой пятилетки, получили широкое распространение. Они могли бы послужить формированию устойчивых институциональных форм включения трудящихся в систему отношений планирования и управления производством. Бригадный подряд, например, был уже практически готовой формой такого рода, причем официально признанной. И хотя монополии на власть средних и высших слоев партийно-государственной бюрократии

инициативы рабочих коллективов ничем не угрожали, эти слои предпочли занять сторону бюрократии на низшем уровне иерархии, которая не желала согласовывать свои интересы с простыми работниками, да и вообще брать на себя обузу налаживать сотрудничество с ними.

Еще одна ошибка была связана с международной политикой, с отказом от тактики единого фронта с социалистическими и социал-демократическими партиями и контролируемыми ими профсоюзами. Возврат к этой тактике произошел лишь после победы нацизма в Германии, когда было уже поздно, и останавливать Гитлера пришлось в мировой войне, стоившей нам неисчислимых жертв.

Возможность избежать этих ошибок существовала на деле, а не только умозрительно, ибо альтернативные решения разрабатывались, предлагались, и даже частично реализовывались. Какие преимущества получило бы Советское государство, если бы этих ошибок удалось избежать? Во-первых, иная социальная атмосфера в обществе, где каждый человек может включиться в решение проблем развития страны (хотя бы на своем рабочем месте) без боязливой оглядки на начальство. Во-вторых, сохранение множества кадров специалистов, и обеспечение преемственности при выращивании их нового поколения. В-третьих, резкое сокращение неизбежных издержек индустриализации и коллективизации, прежде всего, человеческих, но и экономических тоже. В-четвертых, более благоприятная международная обстановка и вероятность некоторого сужения масштабов мировой войны, вообще избежать которую, к сожалению, было невозможно. Все это принесло бы не только более высокие результаты экономического роста, но повысило бы шансы на формирование более эффективной модели переходных производственных отношений, для которой было бы свойственно не затухание, а наоборот, активизация первоначального революционного импульса движения к социализму.

Говорят, что история не знает сослагательного наклонения. Это так, и переиграть историю невозможно. Но в тоже время история не знает фатальной предопределенности событий, и на каждом ее шаге существуют альтернативные варианты развития, включая и неизбежный элемент случайности, и влияние субъективного фактора. Общая линия объективно закономерного развития остается, но конкретная поступь истории может виться вдоль этого магистрального пути весьма причудливыми зигзагами. Нужно анализировать те альтернативы, которые существуют в рамках объективно возможного и закономерного, чтобы, пользуясь выражением Маркса, «смягчить муки родов» нового общества².

ЛИТЕРАТУРА

Ленин В.И. О «левом» ребячестве и о мелкобуржуазности. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. М.: ИПЛ, 1969. – 731 с.

Ленин В.И. Тезисы доклада о тактике РКП. III Конгресс Коммунистического Интернационала 22 июня – 12 июля 1921 г. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. М.: ИПЛ, 1970. – 710 с.

² «Общество, если даже оно напало на след естественного закона своего развития, – а конечной целью моего сочинения является открытие экономического закона движения современного общества, – не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить и смягчить муки родов» (Маркс, 1960, с. 10).

Ленин В.И. Новая экономическая политика и задачи Политпросветов. Доклад на II Всероссийском съезде Политпросветов 17 октября 1921 г. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 44. М.: ИПЛ, 1970а. – 710 с.

Ленин В.И. Политический отчет Центрального Комитета РКП(б) 27 марта. XI съезд РКП(б) 27 марта – 2 апреля 1922 г. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 45. М.: ИПЛ, 1970b. – 718 с.

Ленин В.И. О нашей революции (по поводу записок Н. Суханова). Ленин В.И. Соч., 5-е изд. Т. 45. М.: ИПЛ, 1970с. – 718 с.

Маркс К. Капитал. Т. I. Предисловие к первому изданию. Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 23. М.: Госполитиздат, 1960. – 907 с.

Маркс К. Капитал. Т. III. Маркс К, Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25, ч. II. М.: Госполитиздат, 1962. – 551 с.

Энгельс Ф. Крестьянская война в Германии. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 7. М.: Госполитиздат, 1956. – 669 с.

Энгельс Ф. Письмо Иосифу Вейдемейеру, 12 апреля 1853 г. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 28. М.: Госполитиздат, 1962. – 767 с.

Информация об авторе

Колганов Андрей Иванович – доктор экономических наук, профессор, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.

(E-mail: onaglo@mail.ru) (elibrary AuthorID: 186642) (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

REFERENCES

Lenin V.I. About «leftist» childishness and petty bourgeoisie. In: Lenin V.I. Poln. sobr. soch. Vol. 36. Moscow: IPL, 1969. – 731p. (In Russ.)

Lenin V.I. Abstracts of the report on the tactics of the RCP. III Congress of the Communist International June 22 – July 12, 1921. In: Lenin V.I. Poln. sobr. soch. Vol. 44. Moscow: IPL, 1970. – 710 p. (In Russ.)

Lenin V.I. The new economic policy and the tasks of Political Enlightenments. Report at the II All-Russian Congress of Political Enlightenment on October 17, 1921. In: Lenin V.I. Poln. sobr. soch. Vol. 44. Moscow: IPL, 1970a. – 710 p. (In Russ.)

Lenin V.I. Political report of the Central Committee of the Russian Communist Party(b) on March 27. XI Congress of the Russian Communist Party(b) March 27 – April 2, 1922. In: Lenin V.I. Poln. sobr. soch. Vol. 45. Moscow: IPL, 1970b. – 718 p. (In Russ.)

Lenin V.I. About our revolution (concerning N. Sukhanov's notes). In: Lenin V.I. Poln. sobr. soch. Vol. 45. Moscow: IPL, 1970с. – 718 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. T. I. Preface to the first edition. In: Marx K, Engels F. Soch. 2-e izd. Vol. 23. М.: Gospolizdat, 1960. – 907 p. (In Russ.)

Marx K. Capital. Vol. III. In: Marx K, Engels F. Soch. 2-e izd. Vol. 25-II. М.: Gospolizdat, 1962. – 551 p. (In Russ.)

Engels F. The Peasant War in Germany. In: Marx K, Engels F. Soch. 2-e izd. Vol. 7. М.: Gospolizdat, 1956. – 669 p. (In Russ.)

Engels F. Letter to Joseph Weydemeyer, April 12, 1853. In: Marx K, Engels F. Soch. 2-e izd. Vol. 28. M.: Gospolitizdat, 1962. – 767 p. (In Russ.)

Information about the author

Andrey I. Kolganov – Doctor of Economics, Chief of the Laboratory of the comparative studies of socio-economic systems, Lomonosov Moscow State University, Economic Faculty, Moscow, Russia.

(E-mail: onaglo@mail.ru) (elibrary AuthorID: 186642) (ORCID: 0000-0003-2223-7538)

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Статья поступила в редакцию: 16.04.2024; одобрена после рецензирования: 06.05.2024; принята к публикации: 10.06.2024.